

TIA PORTAL ISHCHI MUHITIDA MATEMATIK AMALLARNI BAJARISH BLOKLARINI HOSIL QILISH VA ULARDAN FOYDALANISH USULLARI

Choriyev O‘rinjon Bayramali o‘g‘li

assistent

Allanov Muso Berdiyori o‘g‘li

tayanch doktorant

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti. Toshkent sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000948>

Annotatsiya. Ishlab chiqarish jarayonlarida qo‘llaniladigan dasturlanuvchi mantiqiy kontrollerlarni dasturlash uchun ishlatiladigan Tia portal dasturi ishchi muhitida matematik amallarni bajaruvchi bloklarni hosil qilish va ulardan foydalanish usullari va afzalliklari.

Kalit so‘zlar: sanoat controller, mantiqiy controller, Tia portal, ADD, OUT, kirish signali, teg, operand.

METHODS OF CREATING AND USING BLOCKS FOR PERFORMING MATHEMATICAL OPERATIONS IN THE TIA PORTAL WORK ENVIRONMENT

Abstract. Methods and advantages of creating and using blocks that perform mathematical operations in the Tia portal software work environment used for programming programmable logic controllers used in manufacturing processes.

Key words: industrial controller, logical controller, Tia portal, ADD, OUT, input signal, tag, operand.

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В РАБОЧЕЙ СРЕДЕ ПОРТАЛА ТИА

Аннотация. Методы и преимущества создания и использования блоков, выполняющих математические операции, в рабочей среде программного обеспечения портала Тиа, используемого для программирования программируемых логических контроллеров, применяемых в производственных процессах.

Ключевые слова: промышленный контроллер, логический контроллер, портал Тиа, ADD, OUT, входной сигнал, тег, операнд.

Bugungi kunda ajralmas yoki masofaviy boshqaruv paneliga ega bo‘lgan kontrollerlar juda kam uchraydi. Odatda ular maxsuslashtirilgan oddiy MDKlar bo‘lib, yoritish tizimini dasturiy boshqarish, haroratni rostlash va shu kabi ishlar uchun mo‘ljallangan bo‘ladi. Bunday MDKlarni dasturlash ma’lum konstantalari topshiriq sifatida berish bilan amalga oshiriladi. Masalan haroratni rostlash tizimini olaylik. Xona harorati qanday bo‘lishi kerakligini avvaldan belgilab qo‘yamiz va tizimi shu topshiriqqa binoan ishlaydi (Xona konditsionerlari bunga misol bo‘la oladi). Yoki avtomat kir yuvish mashinalarini ko‘radigan bo‘lsak, yuvilyayotgan kirning matosini, og‘irligini belgilash bilan topshiriq beramiz. Mashina ichidagi kontroller esa berilgan topshiriqni amalga oshiradi. Universal ishlashga mo‘ljallangan MDKlarni dasturlash uchun esa kompyuterdan foydalaniladi. Dasturni ishlab chiqish va taxrirlash jarayoni dasturchi ishlatishi uchun qulay bo‘lgan maxsus dasturlar kompleksi yordamida amalga oshiriladi. MDK larni ishlab chiquvchi barcha yetakchi tashkilotlar o‘zlarining dasturiy komplekslarini ishlab chiqqanlar.

Ularningko‘pchiligi dasturlash uchun qulay dasturiy vosita hisoblanib, o‘zi mo‘ljallangan apparatni ishlatish uchun optimaldir. MDK ishlab chiqaruvchilar uchun ham o‘z kontrolleriga ham boshqa firmaning kontrollerlariga tushadigan dasturiy vositasini ishlab chiqish unchalik qiziq emas. Bu bir muncha murakkab masala hamdir. Kichik firmalar MDKlarini dasturlash tizimi IEC standartining bitta tili hamda kengaytmalardan foydalana oladigan qilib ishlab chiqariladi. MDK bozorining katta yetakchilari esa firma ananalarini saqlagan holda MEK tillarini qo‘llab quvatlaydigan kuchli dasturlar ishlab chiqadilar. Masalan Schneider Electric kompaniyasining “Concept”, Siemens kompaniyasining “Tia portal dasturlari bunga misol bo‘la oladi.

Tia portal ishchi muhitida IN1 kirishidagi qiymatni va IN2 kirishidagi qiymatni qo‘shish va OUT chiqishidagi yig‘indini hosil qilish uchun “Qo‘shish” buyrug‘idan foydalanib amalga oshiriladi :

$$(OUT := IN1+IN2)$$

Bunda maksimal 2 ta kirish belgilanishi mumkin (1-rasm).

Quyidagi shartlardan biri bajarilsa ENO chiqishi “0” signal holatiga ega:

- EN kirishda “0” signal holati mavjud bo‘lsa.
- Ko‘rsatma natijasi OUT chiqishida ko‘rsatilgan ma‘lumotlar turi uchun ruxsat etilgan diapazondan tashqarida bo‘lsa.
- Qabul qilinuvchi o‘zgaruvchan signal yaroqsiz qiymatga ega bo‘lsa.

1-rasm

Agar “TagIn” operandida “1” signal holati bo‘lsa, “Qo‘shish(ADD)” buyrug‘i bajariladi ya’ni “Tag_Value1” operandining qiymati “Tag_Value2” operandining qiymatiga qo‘shiladi. Qo‘shish natijasi "Tag_Result" operandida saqlanadi. Agar ko‘rsatma xatosiz bajarilsa, ENO faollashtirish chiqishi “1” signal holatiga ega va “TagOut” chiqishi o‘rnatiladi.

Quyidagi jadvalda “Qo‘shish(ADD)” yo‘riqnomasining parametrlari ko‘rsatilgan

PARAMETRLAR	KIRISH-CHIQUISH	MA'LUMOTLAR TURI	XOTIRA MAYDONI	TAVSIF
EN	INPUT	BOOL	I, Q, M, D, L	KIRISHNI YOQISH
ENO	OUTPUT	BOOL	I, Q, M, D, L	CHIQUISHNI YOQISH
IN1	INPUT	INTEGERS, FLOATING-POINT NUMBERS	I, Q, M, D, L, P, OR CONSTANT	BIRINCHI QO'SHILADIGAN RAQAM
IN2	INPUT	INTEGERS, FLOATING-POINT NUMBERS	I, Q, M, D, L, P, OR CONSTANT	QO'SHILADIGAN IKKINCHI RAQAM
OUT	OUTPUT	INTEGERS, FLOATING-POINT NUMBERS	I, Q, M, D, L, P	YIG'INDI

Yuqorida keltirilganlar asosida avtomat sotuv mashinasi uchun bir misol ko'rinishida kontroller va uzib-ulash uchun sozlangan modelni o'tkazgichlar yordamida ulangan holi uchun ko'rib chiqaylik.

CHIQUISH			
L1	DQ 0.0	D1	DQ 0.7
L2	DQ 0.1	A0	DQ 1.0
Inser_coin_port	DQ 0.2	B0	DQ 1.1
Tage_coin_port	DQ 0.3	C0	DQ 1.2
A1	DQ 0.4	D0	DQ 1.3
B1	DQ 0.5	-	-
C1	DQ 0.6	-	-
KIRISH			
Water	DI 0.0	Tace_coin	DI 0.4
Milk	DI 0.1	Real_05	DI 0.5
Coffe	DI 0.2	Real_1	DI 0.6
Tea	DI 0.3	Real_5	DI 0.7
0 V	0 V	24V	24V

1. Kiritilgan teglar bilan bog'liq holda dastur bloklari yordamida mantiqiy zanjirni tia portal ishchi muhitida quyidagicha ko'rinishda hosil qilishimiz mumkin.

REFERENCES

1. Yusupbekov N.R., Yusupbekov A.N., Aliyev R.A., Aliyev R.R. Boshqarishning intellektual tizimlari va qaror qabul qilish “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, Toshkent 2015.
2. Codesys.com
3. Owen.ru
4. Siemens.com
5. Books.google.co.uz